

SISTEMATIZAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO PARA APRENDIZAGEM DA FLUÊNCIA LEITORA E ESCRITORA*

Ciências Humanas, Edição 115 OUT/22 / 26/10/2022

SYSTEMATIZING HYBRID TEACHING TO LEARN THE READING AND WRITING FLUENCE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7255781

Ivone Colu Frederico Panzarin¹

Clara Roseane da Silva Azevedo Mont'Alverne²

RESUMO

Este trabalho refere-se mediante constatação e vivência segundo a qual os alunos do sexto ano da escola do Ensino Fundamental anos finais da rede estadual de educação, apontavam problemas a aprendizagem da leitura e escrita, situação que levou a refletir sobre a sistematização das estratégias híbridas para sanar as dificuldades e defasagem dos conteúdos durante o período de isolamento social devido a COVID19 no ano de 2020. Dessa forma o Objetivo Geral: Analisar a importância do Ensino Híbrido em tempos de isolamento social devido a COVID 19. Ressalto os objetivos específicos que sinaliza: Relatar nossos conhecimentos sobre o Ensino Híbrido; Caracterizar as contribuições do Ensino Híbrido para desenvolvimento da aprendizagem; demonstrar as ações práticas realizadas mediante o Ensino Híbrido e as metodologias ativas. Sendo assim, no percurso das aplicações dos

conhecimentos sistemáticos aos alunos, as atividades diferenciadas no ensino híbrido foram através das ferramentas tecnológicas, as dificuldades surgiram e foram sanadas através da incorporação da interdisciplinaridade dos componentes curriculares e no planejamento da proposta curricular, para sistematizar as informações de forma síncronas e assíncronas.

Palavras-chave: 1. Planejamento 2; híbrido 3; Interação 4; Dificuldades 5; aluno.

ABSTRACT

This work refers to the finding and experience according to which the students of the sixth year of elementary school in the final years of the state education network, pointed out problems with learning to read and write, a situation that led to reflect on the systematization of hybrid strategies to remedy the difficulties and lag of the contents during the period of social isolation due to COVID19 in the year 2020. Thus the General Objective: To analyze the importance of Hybrid Education in times of social isolation due to COVID 19. I emphasize the specific objectives that it signals : Report our knowledge about Hybrid Education; Characterize the contributions of Hybrid Teaching to the development of learning; Demonstrate the practical actions carried out through Hybrid Teaching and active methodologies. Thus, in the course of applying systematic knowledge to students, differentiated activities in hybrid teaching were through technological tools, difficulties arose and were resolved through the incorporation of interdisciplinary curriculum components and in planning the curriculum proposal, to systematize information synchronously and asynchronously.

Keywords: 1. Planning 2; Hybrid 3; Interaction 4; Difficulties 5; student.

Introdução

Em meados do ano 2020, a educação no Brasil, sofreu uma transformação tecnológica devido a COVID 19, houve inúmeras mudanças para modelo chamado híbrido. Essa nossa dinâmica provocou-se inquietações para os

docentes e discentes, que apresentaram dificuldades para o acesso, devido a ausência de equipamentos e internet.

Em detrimento dos fatos, o canal de comunicação eminente para transmissão dos conhecimentos pedagógicos nas unidades de ensino particulares e públicas tornou-se novidade para todos os participantes do processo ensino aprendizagem, a partir deste momento criou-se protocolo para a ministração das aulas on-line, novos desafios começam a ser executados de forma diferenciada.

Posto isto, surge a importância da implantação do Ensino Híbrido possibilitou para educação uma revolução tecnológica, a sociedade teve que adaptar as novas ferramentas para o ensino remoto, uma nova tendência educacional instalou-se nas casas dos alunos e nas casas dos profissionais de educação. Foram momentos de compartilhar experiências de forma distante, esta revolução educacional proporcionou e possibilitou um avanço na educação brasileira.

Conforme tratado, menciono que leciono em quatro unidades escolares, sendo três escolas particulares e uma escola pública e tive o privilégio de trabalhar com sete recursos diferenciados de forma remota, sendo assim a aplicação do Ensino Híbrido, permitiu-se a inovar e estabelecer metas para transmissão dos conteúdos utilizando as metodologias ativas.

Mediante a implantação de projetos, sarau, lives, jogos educativos, escrita de livro de poesias, paródias, elaboração de histórias em quadrinhos, assim todas as atividades foram realizadas com a interação ativos dos educandos.

Metodologia

Nesta perspectiva, podemos explicitar que no percurso da implantação do Ensino Híbrido no ano de 2020, durante o isolamento social por motivo da COVID19, as plataformas de ensino foram criadas e aperfeiçoadas como: GOOGLE MEET, CLASSROOM, CMSP. ZOOM, TEAMS, FACEBOOK, WAHTSAPP E CMSP, para atender a demanda dos alunos, que segundo aos órgãos competentes de

saúde, estes não poderiam frequentar as escolas para evitar aglomerações e contágio. Houve a necessidade e reestruturar o modelo de ensino.

Neste contexto a BNCC³ (2017, p. 80) destaca que:

Se uma face do aprendizado da Língua Portuguesa decorre da efetiva atuação do estudante em práticas de linguagem que envolvem a leitura/escuta e a produção de textos orais, escritos e multissemióticos, situadas em campos de atuação específicos, a outra face provém da reflexão/análise sobre/da própria experiência de realização dessas práticas.

Mediante este cenário cria-se um modelo de Ensino Híbrido, onde alunos teriam acesso as plataformas de ensino para continuar os estudos procedentes. Houve inúmeras mudanças na trajetória do saber compartilhado, o aluno passa ser o protagonista e o professor o mediador dos conhecimentos de forma híbrida. O fluxo das informações começa chegar aos alunos de forma remota, através de vídeo aulas e postagens de atividades que contemplassem as particularidades e flexibilidade de cada aluno.

[...] a necessidade de articular todos esses eixos na promoção de uma aprendizagem voltada à formação integral de sujeitos que dominem a leitura e a escrita, saibam usar a língua em diferentes contextos de interação, em diferentes campos de atividade humana, que saibam argumentar e defender pontos de vista de maneira ética, e que usem a reflexão linguística e semiótica a favor da produção de sentido, de um uso consciente da língua e seus recursos. (Currículo Paulista⁴, 2019, p. 101).

Além disso, os professores tiveram orientações de como viabilizar e otimizar suas aulas, para atingir todos os alunos, e obter resultados satisfatórios em relação a leitura e a escrita.

Antes de iniciar o processo de aprendizagem virtual, foram realizadas reuniões com os responsáveis dos alunos para estabelecer uma parceria de comunicação durante o percurso das aulas. Assim, os responsáveis ficaram cientes que as aulas seriam de forma remota, e que posteriormente seriam fornecidas as senhas de acesso das plataformas de ensino de cada unidade escolar, onde os alunos poderiam ter acesso pelos aparelhos: celular ou pelo computador, assim teriam o acompanhamento das aulas com os horários determinados para cada componente curricular proposto pelo currículo.

Resultados

Assim sendo, a plataforma Google Meet, os professores realizaram vídeos chamadas, compartilhamento de tela para explanação dos conteúdos pedagógicos e os alunos tornaram-se alvos, sendo o protagonista na construção dos conhecimentos sistemáticos. Com este recurso foi possível a interação, possibilitando ao aluno, autonomia dos conhecimentos, estabelecendo inferências, com mecanismos e elementos de forma robusta e sistematizada das ações comunicativas da fluência leitora e escritora.

Sendo assim, a plataforma Classroom, foi possível encaminhar atividades, provas, trabalhos teóricos e práticos para a sistematização dos conteúdos explicitados nas aulas ao vivo de forma remota. Todas as aulas gravadas no drive foram disponibilizadas para os discentes para acompanhamento e aperfeiçoamento dos conteúdos. Ressalto que foi possível sinalizar um feedback às atividades aos alunos de forma individual e coletiva, permitindo a interação dos participantes no Classroom.

Posto isto, o aplicativo Zoom, foi muito utilizado por unidades escolares para realização de vídeo chamadas para explicações dos conteúdos e apresentações

de trabalhos práticos. Foram momentos, em que os alunos questionavam sobre as dúvidas dos conteúdos planejados.

Nesta perspectiva, o aplicativo Teams, permitiu realizar reuniões on-line com alunos e realizar o compartilhamento dos conteúdos para a exposição das propostas pedagógicas. Ressalto que este aplicativo, foi utilizado em 2020 e está sendo utilizado em 2021 na Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, para orientações das atividades nas unidades escolares, bem com o Centro de Mídias de São Paulo que possibilitou o aperfeiçoamento e replicabilidade para todos os professores da Secretária da Educação do Estado de São Paulo com internet patrocinada para os participantes da rede estadual.

Além de transmitir as instruções para os professores, houve a inserção dos alunos para interação das aulas ao vivo e postagem de atividade durante o processo de isolamento social. Com este recurso foi possível, estabelecer uma conexão ágil entre o professor e aluno, garantindo assim uma aprendizagem significativa.

Dessa forma, a rede social Facebook possibilitou a divulgação das atividades planejadas pelos docentes, onde os alunos apresentavam devolutivas. Este recurso, possibilitou acesso satisfatório para os alunos que não possuíam internet.

Partindo desses pressupostos é possível considerar que, a rede social WhatsApp, permitiu a interação e socialização entre os alunos e professores de todos os componentes curricular forma interdisciplinar. As estratégias de postagem das atividades, áudio e vídeo chamadas no WhatsApp, fez com que os alunos interagissem de forma individual e coletiva, onde foi perceptível o avanço da aprendizagem relacionada a leitura e a escrita para todos os alunos participantes do processo de ensino.

Expostos as relevâncias, percebemos que os recursos híbridos estão associados ao processo de aprendizagem e aperfeiçoamento, cujo foco era despertar e motivar o aluno o interesse em participar das aulas remotas para aprimoramento e sistematização da leitura e escrita.

Pontua-se que, para o desenvolvimento das aulas os alunos tiveram acesso as apostilas oferecidas unidades escolares, sendo assim um recurso normativo proposto no currículo, enfatizou-se as competências e habilidades, tantas as cognitivas quanto a socioemocionais para o pleno desenvolvimento.

Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais. (BNCC, 2017, p.73)

Tendo o posto, o processo construtivista e formativo ocorreu através da sistematização dos conteúdos com o recurso Híbrido, com intuito de oportunizar as singularidades, com foco de verificar as particularidades e explorar o teor das informações e experiências, contempladas no processo de aprendizagem da leitura e escrita.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil, (2017). Base Nacional Comum Curricular – BNCC de março de 2017. Dispõe sobre a terceira versão que complementa e revisa a segunda versão. Brasília, DF: MEC/SEB. Recuperado em 03 outubro, 2017, de http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf.

Brasil, (2018). Base Nacional Comum Curricular. Brasília (DF): Ministério da Educação, p. 9-10. Recuperadode: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em 15 março de 2019.

Currículo P., (2019) *Uma construção colaborativa*. São Paulo.

Perovano, D. G. (2016). Manual de metodologia da pesquisa científica. Curitiba: Inter saberes.

³A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).

⁴Currículo Paulista foi homologado pelo Secretário Estadual de Educação em primeiro de agosto de 2019. Contempla as competências gerais discriminadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada em 20 de dezembro de 2017, bem como os currículos e as orientações curriculares das redes de ensino públicas e privadas. define e explicita, a todos os profissionais da educação que atuam no Estado, as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano.

*Artigo apresentado como exigência final para obtenção do título de Mestre em Educação pela Universidade Autônoma de Assunção – UAA. Artigo apresentado no I Congresso Internacional sobre Educación: Educación en tempos difíciles – 29/01/2021

¹ Pós Graduação em Língua Portuguesa pela Universidade Católica de São Paulo – PUC. Educação Especial em Deficiência Intelectual pela Faculdade Monte Alto – FAN. Psicopedagogia pela Faculdade Mozarteum – FAMOSP. Mestranda na Universidade Autónoma de Asunción. UAA – ASUNCIÓN PY.

²Orientadora do artigo. Doutora em Ciência da Educação pela Universidad Autónoma de Asunción – UAA (2011). Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Pará -UFPA (2006). Especialista em Educação na Perspectiva do Ensino Estruturado para Autistas (2015). Especialista em Administração Escolar – UCAM (2005).

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil